

Entorno de monitorización y reconfiguración dinámica del DVFS para ahorro de energía

Alberto Cascajo, David E. Singh, Jesus Carretero ¹

Resumen— *EpiGraph* es un simulador paralelo basado en agentes que es capaz de modelar la propagación de virus como la gripe y COVID-19 (incluyendo sus variantes). La simulación tiene en cuenta varios modelos que reproducen, de forma bastante precisa, el entorno donde ocurren las infecciones y contagios. Para la obtención de resultados hay que realizar cientos de simulaciones de diferentes escenarios, lo que implica una gran cantidad de horas de computación. Esto se traduce en un alto consumo energético. LIMITLESS en cooperación con *FlexMPI* ofrecen un entorno de monitorización y planificación ligero y escalable que proporciona una visión holística del sistema. En este trabajo se desarrolla un entorno de despliegue donde el sistema es capaz de encontrar una configuración para aplicar DVFS que mantiene los tiempos de ejecución de las simulaciones mientras se reduce el consumo de energía. La característica más importante es que no requiere modificación alguna por parte de los desarrolladores de las aplicaciones, ya que el framework interactúa con el sistema y no con la aplicación en sí.

Palabras clave— DVFS, high-performance computing, simulación, energía.

I. INTRODUCCIÓN

EpiGraph es un simulador paralelo basado en agentes que modela el comportamiento de virus como la gripe o COVID-10, incluyendo sus variantes, y es capaz de predecir la curva de propagación del virus sobre la población. Utiliza varios modelos que, de forma realista, reproducen el entorno donde tienen lugar los contagios, por ejemplo un modelo social muy detallado, modelos de vacunación o de transporte, que ajustan la propagación entre individuos mientras éstos transitan entre estados de un modelo epidemiológico SEIR (*Susceptible, Expuesto, Infectado, Removido*) extendido. Además, *EpiGraph* también considera intervenciones no farmacológicas como el uso de tests, mascarillas y distanciamiento social por parte de la población.

Las propuestas basadas en agentes tienen la capacidad de modelar características y patrones de cada individuo, lo que puede resultar en simulaciones mucho más realistas en comparación a otras alternativas [1] [2]. Una de las características principales de *EpiGraph* es que se basa en datos reales tanto para los individuos como para los patrones de interacción entre ellos. *EpiGraph* utiliza diferentes fuentes de datos heterogéneas como entrada y ajustando los diferentes parámetros del modelo de agentes [3].

Desde 2021, nuestro equipo ha estado proporcionando al Ministerio de Salud de España resultados sobre la incidencia del COVID-19 sobre la población. Proporcionar estos datos estadísticos y significativos

requiere realizar distintas simulaciones varias veces. En nuestras pruebas, ejecutamos en torno a 200 mil horas de simulaciones en 110 cores, lo que implica una ingente cantidad de recursos utilizados (especialmente en términos de energía consumida). Esto creó una fuerte motivación para tratar de reducir la energía consumida mediante el uso de un entorno capaz de optimizar la relación *energía consumida vs tiempo de ejecución*.

Por lo tanto, la contribución principal de este trabajo se centra en realizar una optimización en el consumo de la energía, evitando en la medida de lo posible, la manipulación del código de las aplicaciones (en este caso *EpiGraph*). Para ello, se ha diseñado un entorno de despliegue compuesto por un monitor a nivel de sistema que es capaz de gestionar el DVFS de cada nodo en uso, y un monitor a nivel de aplicación que permite obtener métricas de rendimiento de cada aplicación, con grano más fino. Este entorno está formado por dos componentes principales: LIMITLESS, que es el monitor encargado de recolectar periódicamente las métricas de rendimiento a nivel de sistema (tales como el consumo de CPU, de memoria, energía, etc.) y modificar el DVFS en base a la política seleccionada, y *FlexMPI*, que es el encargado de proporcionar las métricas de rendimiento a nivel de aplicación, entre las que se incluyen los FLOPS, el tiempo de CPU, tiempo de E/S, etc.).

La estructura de este artículo es la siguiente: Sección II muestra trabajos relevantes relacionados con nuestra propuesta; La sección III describe la organización de la arquitectura del entorno; La sección IV describe de forma más detallada el caso de uso *EpiGraph*; La sección V proporciona una evaluación práctica donde se muestran los beneficios de la adaptación dinámica del DVFS para simulaciones largas que ejecutan diferentes fases (como el caso de uso); Finalmente, la Sección VI muestra las principales conclusiones.

II. ANTECEDENTES

Dynamic Voltage and Frequency Scaling (DVFS) es una técnica utilizada en entornos de computación para optimizar el consumo de energía. Los beneficios principales que se pueden extraer de la literatura [4] [5] se pueden resumir en: (1) reducción del consumo de energía debido a la bajada de la frecuencia de reloj y el voltaje de los componentes como la CPU y la memoria según los requisitos del usuario; (2) menor necesidad de disipación de calor debido a la misma bajada de frecuencia y voltaje, lo que es especialmente útil en entornos HPC donde las plataformas disponen de sofisticados sistemas de refrigeración y

¹Computer Science and Engineering Department, Universidad Carlos III de Madrid, Spain, e-mail: {acascajo,dexposit,jcarrete}@inf.uc3m.es

disipación del calor, los cuales, a su vez, consumen menos energía; (3) poder ajustar dinámicamente el DVFS puede mejorar la eficiencia energética de los sistemas aumentando o disminuyendo la frecuencia y el voltaje en función de las necesidades que se tenga en cada momento, lo que, a futuro, puede suponer también una vía para conservar el hardware en buen estado, evitando mantener los altos niveles de rendimiento cuando no es necesario.

Los trabajos relacionados con las optimizaciones en el consumo de energía están divididos según dos puntos de vista principales: métodos a nivel de sistema y métodos a nivel de aplicación. Mair et al. [6] cuantifican la eficiencia energética de los supercomputadores utilizando las listas Top500 [7] y Green500 [8]. Los autores proponen una serie de métricas que mide la escalabilidad del sistema y el rendimiento para evaluar la eficiencia energética. Una de las principales conclusiones, la cual pone el foco en el DVFS y los algoritmos relacionados con la energía, es que las plataformas más eficientes (energéticamente hablando) tienen una escala pequeña, confirmando que sistemas de gran escala no suelen tener en cuenta el consumo de energía.

Para poder lidiar con el consumo energético, una de las técnicas más utilizadas es la de reconfigurar el DVFS de los nodos según el perfil de las aplicaciones. En [9] los autores presentan un algoritmo eficiente en cuanto al consumo energético que es capaz de modificar el DVFS de forma dinámica en distintos cores. Los autores identifican grupos de aplicaciones que, por sus características, podrían beneficiarse de su propuesta. Sin embargo, la evaluación y los resultados se obtienen utilizando un conjunto de microbenchmarks y un framework que permite al usuario identificar fases de aplicaciones y modificar, de forma local, el DVFS. LIMITLESS crea un perfil de las aplicaciones para evaluar el rendimiento, en lugar de segmentar el código de las aplicaciones para aplicar los cambios (quiere decir que no es invasivo para las aplicaciones, como si otras propuestas), lo que hace nuestra alternativa más general. Por otro lado, los autores también discuten las limitaciones del uso del DVFS en los entornos HPC, destacando una característica que nosotros mismos hemos podido comprobar: el DVFS y el HyperThreading son incompatibles porque dos threads podrían estar compartiendo el mismo core físico, lo que generaría problemas en el rendimiento de la aplicación u otros procesos que estuviesen ejecutándose en la máquina.

Bratek et al. [10] también realizan un estudio sobre los beneficios de utilizar el DVFS de forma dinámica para incrementar el rendimiento de aplicaciones paralelas en sistemas multicore. Proponen una metodología para adaptar la frecuencia y el voltaje de forma dinámica para cada core en uso, dependiendo del trabajo que éste tenga que hacer. Sin embargo, esta optimización requiere un algoritmo más sofisticado para manejar la información que proporcione los datos para la toma de decisiones (tales como los procesos en ejecución, los threads si los hubiera, el

perfil de cada uno, qué cores ejecutan qué procesos, etc.). Esto consume muchos recursos y requiere de una continua monitorización de grano muy fino por cada aplicación.

Siguiendo esta línea de investigación, Gupta et al. [11] presentan un algoritmo que es capaz de evaluar diferentes configuraciones de DVFS en base a un modelo de regresión que, según sus resultados, es capaz de ahorrar un 20 % de energía en comparación a sus resultados sin utilizar su algoritmo (caso base). Sin embargo, los autores basan sus conclusiones en resultados obtenidos mediante simulación, no proporcionando datos en entorno real. No obstante, cabe destacar que las comparaciones que realizan de su solución la realizan con otras alternativas similares que también simulan sus resultados, por lo que la comparación podría ser correcta, si bien aún están desarrollando su solución.

En cuanto al uso de modelos de regresión lineal, como el caso del último estudio presentado, a veces son menos precisos a la hora de predecir las métricas de rendimiento que otros algoritmos de aprendizaje automático, sobre todo en casos con una alta variabilidad en las métricas - como suele ser el caso en aplicaciones HPC [12] [13].

Finalmente, merece la pena mencionar que estos estudios como [14] donde los autores demuestran que el rendimiento y del consumo energético también debe ser estudiado en GPUs debido a la creciente demanda de dicho hardware para operar en entornos de machine learning.

III. ARQUITECTURA DEL ENTORNO

LIMITLESS es un monitor a nivel de nodo escalable y ligero que brinda información sobre los recursos disponibles del sistema y el rendimiento de las aplicaciones que se están ejecutando. La figura 1 muestra una descripción general de su arquitectura. Se puede ver que coopera con otros componentes del sistema como el planificador de aplicaciones, y FlexMPI, gracias al que obtiene métricas de rendimiento a nivel de aplicación. LIMITLESS engloba cuatro componentes principales: el *monitor de sistema*, *ElasticSearch* como base de datos para series temporales, *Kibana* como visualizador de datos, y *Analytics* que se encarga del análisis de los datos recolectados así como de la toma de decisiones. Nótese que, además de analizar y tomar decisiones sobre el DVFS y la energía, LIMITLESS también realiza evaluación de potenciales fallos, notificaciones a los usuarios, predicción del rendimiento, etc. [15].

El componente *Analytics* es el encargado de lidiar con el almacenamiento, la visualización, la comunicación con el planificador de aplicaciones y es responsable de la predicción del rendimiento de las aplicaciones en ejecución. Además, es el encargado de analizar los modelos de rendimiento recolectados para ajustar, de forma dinámica, el DVFS cuando sea necesario.

La figura 1 muestra el flujo de los datos en la arquitectura propuesta. Una vez que se ejecuta una

Fig. 1: Arquitectura del sistema: LIMITLESS como monitor de sistema en cooperación con FlexMPI como monitor a nivel de aplicación y runtime para maleabilidad.

aplicación, el programador notifica a *analytics* (flecha 1) las características de la aplicación. Desde ese momento, se recopilan dos grupos de métricas de rendimiento simultáneamente: a nivel de nodo para el monitor (flecha 2) ya nivel de aplicación para FlexMPI (flecha 3). Al final de cada intervalo de muestreo, ambos conjuntos de datos son procesados y enviados a la base de datos (flechas 4 y 5). A partir de ese momento, *analytic* inicia la creación de un modelo de rendimiento de la aplicación en base a la información almacenada que se va actualizando (flecha 6). Finalmente, una vez que se genera el modelo de aplicación, se realizan diferentes análisis para identificar las distintas fases que se dan a lo largo de una ejecución y poder ajustar el DVFS en función de su tipología (flecha 7). Durante todo el proceso, Kibana visualiza en un panel de datos (flecha 8) el estado del clúster.

A. Monitor de sistema

El monitor está diseñado para capturar el rendimiento de los nodos y aplicaciones en sistemas de gran escala. La monitorización y recolección de métricas de rendimiento tiene lugar periódicamente, y dicho intervalo de muestreo se puede configurar en un rango de tiempo de horas a segundos, incluyendo valores subsegundo, teniendo en cuenta que hay una relación inversa entre el intervalo de muestreo y la sobrecarga de monitorización. Sin embargo, basándonos en nuestras pruebas, la sobrecarga por la monitorización es inferior a 1% en términos de CPU hasta 200ms, con una huella en memoria inferior a los 4MB, por lo que consideramos que el monitor tiene un impacto sobre los nodos y las aplicaciones apenas destacable.

El sistema de monitorización se compone de tres elementos principales: un monitor de *LIMITLESS Daemon* (LDM) en cada nodo, el cual recopila regularmente métricas de rendimiento; un conjunto de agregadores de *LIMITLESS DaeMon* (LDA), los cuales transmiten la información de los LDM a otros agregadores o servidores; y el servidor de *LIMITLESS DaeMon* (LDS), encargado de recopilar y almacenar la información de monitorización en ElasticSearch.

La implementación sigue una estructura jerárquica, donde los datos fluyen desde los nodos (LDMs) hacia el servidor principal (LDS) y la base de datos. El usuario puede definir la jerarquía, aunque se recomienda diseñarla de manera óptima para que coincida con la topología de la red. Este tipo de monitorización utiliza una arquitectura predefinida basada en redes de superposición *Based-Tree* (TBON), que organiza el flujo de información en forma jerárquica y en estructura de árbol.

B. Integración con FlexMPI

FlexMPI se integra en LIMITLESS con dos objetivos principales: (1) proporcionar la capacidad de migrar procesos de aplicaciones (mediante la maleabilidad) desde nodos con un rendimiento deficiente hacia nodos donde puedan ejecutarse sin interferencias, y (2) utilizar los contadores de rendimiento que obtiene para disponer de más información sobre el sistema y las aplicaciones que se están ejecutando. De esta manera, el monitor del sistema proporciona dos niveles de datos: información sobre el rendimiento actual de los nodos reales (nivel de hardware) e información sobre el rendimiento de las aplicaciones que se ejecutan en el clúster (nivel de software).

Mediante este enfoque, es posible incluir información detallada sobre las características de la aplicación. Por ejemplo, se puede registrar la duración de cada fase de entrada/salida con una precisión de milisegundos. Esta información se utilizará para realizar una modelización de aplicaciones más precisa que posteriormente será utilizada por el monitor para mejorar el proceso de planificación de aplicaciones y refinado del DVFS para reducir el consumo de energía de los nodos.

IV. EPIGRAPH

La figura 2 muestra las distintas fases que tiene que ejecutar cada simulación en *EpiGraph*. Los datos de entrada se obtienen desde distintas fuentes de datos (*Data acquisition*), tanto artículos de investigación como bases de datos públicas y privadas. Estos datos son extremadamente heterogéneos y deben ser procesados en una segunda etapa (*Data pre-processing*). Con los datos procesados, la fase de simulación comienza (*Simulation*). Una vez que la simulación ha terminado, se genera una serie de ficheros de trazas con el estado de cada individuo en cada intervalo de tiempo y en cada lugar. Esta información es realmente útil pues contiene información como las características de cada individuo (estado de salud, edad, profesión, etc.), acciones aplicadas (vacunación, viajes, etc.), entre otros. Para proporcionar análisis inteligibles partiendo de los resultados de la simulación, se necesita una nueva etapa para procesar los datos (*Data post-processing*). Esta etapa genera ficheros de trazas específicos de acuerdo a la información que se desea analizar o mostrar. Finalmente, la última etapa utiliza la información generada para obtener datos estadísticos, resumir los resultados de la simulación y mostrarlos al usuario (*Data analysis*).

Fig. 2: Flujo de fases de cada simulación en *EpiGraph*.

A continuación, se describen brevemente los modelos utilizados en el simulador, que son: un modelo social, un modelo epidemiológico, un modelo de vacunación, y un modelo de movimiento de la población.

A. Modelo epidemiológico

El modelo epidemiológico es un modelo SEIR estocástico con estados *incubación*, *asintomático*, *sintomático*, *muerto*, *hospitalizado*, *recuperado*, y *estados de vacunados*. De forma diferente a otros modelos analíticos comunes basados en ecuaciones diferenciales, *EpiGraph* decide la duración de los diferentes estados y las transiciones de forma probabilística.

A continuación se ofrece una breve descripción de los distintos estados:

- **Incubación:** Individuo infectado pero sin síntomas, aún no capaz de transmitir el virus.
- **Asintomático:** Individuo que no tiene síntomas pero es capaz de transmitir el virus con una cierta probabilidad.
- **Sintomático:** El individuo muestra síntomas relacionados con la enfermedad.
- **Hospitalizado:** Una cierta fracción de los individuos son hospitalizados. La probabilidad de transitar a este estado está relacionado con la edad del individuo, y a mayor edad, más posibilidades.
- **Estados de vacunado:** Estos sub-estados representan las etapas de aquellos individuos vacunados. Éstos pueden ser susceptibles de contagiarse e infectarse, pero tienen parámetros distintos al estado general dado que la capacidad inmunológica es diferente.
- **Recuperado:** Individuo que ha adquirido la

inmunidad.

- **Muerto:** Los individuos que transitan a este estado, también relacionado con la edad, se eliminan de la simulación.

B. Modelo social

Como ha sido comentado, *EpiGraph* es un simulador basado en agentes que maneja individuos con sus respectivos atributos, afiliaciones e interacciones. Consideramos cuatro grupos principales: estudiantes, trabajadores, personas que permanecen en casa, y personas de tercera edad. Para cada grupo, consideramos tres diferentes distribuciones temporales para las actividades de los individuos: aquellas relacionadas con los días de la semana, los sábados, y los festivos (que incluyen los domingos). Dos grafos diferentes de interacciones sociales son utilizados para generar los patrones de contacto entre individuos, además de matrices de contacto extraídas de encuestas públicas que se utilizan para proporcionar información estadística sobre dichos contactos.

Para incrementar el realismo de la mezcla de individuos en la población simulada, hemos dividido el grupo de trabajadores en diferentes profesiones, lo que mejora la capacidad de simular las interacciones entre la población. De la misma forma, el grupo de tercera edad se ha dividido en varios subgrupos para distinguir entre personas que son atendidas en centros especializados, centros de día o en sus propias casas.

C. Modelo de vacunación

En el modelo compartimentado descrito anteriormente, un individuo vacunado que es infectado transita bien a un estado asintomático o, en caso de que la vacuna no haya tenido efecto, a infectado (vacunado), con una probabilidad de riesgo de hospitalización o muerte mayor que aquellos individuos infectados y no vacunados. La eficacia de la vacunación es modelada como la probabilidad de transitar al estado asintomático. Por ejemplo, un individuo vacunado con una vacuna eficaz al 95 % significa que, si es infectado, tiene un 95 % de probabilidad de transitar al estado asintomático. Nótese que *EpiGraph* cuenta con modelos de simulación de vacunas Pfizer-BioNTech, Moderna, Astra-Zeneca y Janssen, además de las estrategias de vacunación establecidas, que definen aspectos como la prioridad de vacunación de los diferentes grupos o el número de dosis.

D. Intervenciones no-farmacológicas - NPIs

El riesgo de infección de un individuo dado depende, además, de dos factores que reducen el riesgo de transmisión de las enfermedades: la vacunación de un individuo susceptible que está en contacto con un infectado, y el uso de intervenciones no-farmacológicas. Esta categoría incluye diferentes fuentes de intervenciones, entre las que merece la pena mencionar: el uso de mascarilla, el distanciamiento social, y el uso de tests para muestreo de la población.

E. Modelo de transporte

El modelo de transporte refleja el movimiento de personas entre ciudades por trabajo, estudios o vacaciones, y está basado en el modelo propuesto por Viboud et al. [16]. Nótese que el movimiento de personas en el interior de una ciudad ya es capturado por el modelo social. Por lo tanto, el modelo de transporte tiene como objetivo mover individuos entre diferentes ciudades, permitiendo la transmisión de las enfermedades en grandes áreas. La información geográfica que maneja *EpiGraph* incluye latitud, longitud, y la distancia entre zonas urbanas, y es obtenida de Google Maps mediante la API Google Distance Matrix [17].

V. EVALUACIÓN

Esta sección se enfoca en el entorno de ejecución de las aplicaciones, que incluye el mencionado *LIMITLESS* y el *DVFS* (Dynamic Voltage Frequency Scaling), una técnica para el manejo del consumo energético de la CPU de los nodos. Ejecutar aplicaciones con niveles bajos de frecuencia/voltaje reduce el consumo de energía, pero esto tiene un impacto negativo en el rendimiento de las aplicaciones debido a la reducción en la velocidad de la CPU. Nuestro objetivo es reducir el consumo de energía mientras se mantiene el rendimiento esperado, lo que implica no reducir el DVFS en fases intensivas en CPU. Para hacer esto, diseñamos políticas de consumo energético que utilizan los datos recolectados por *LIMITLESS* para fijar el DVFS en tiempo de ejecución de acuerdo con la fase que esté ejecutando la aplicación.

El DVFS ha sido utilizado de forma extensa para reducir la energía consumida. Aplicaciones como *EpiGraph* combinan fases de CPU, de comunicación y de entrada/salida, lo que implica que el valor óptimo de DVFS debe ser diferente en cada una de esas fases. Además, reducir la frecuencia no necesariamente reduce el consumo energético debido a un incremento del tiempo de ejecución (posiblemente lineal), lo que implica consumir energía (quizá menos) pero durante más tiempo. Para poder hacer frente a estos potenciales problemas, necesitamos monitorizar de forma continua la plataforma y las aplicaciones y generar perfiles de las mismas para poder identificar la mejor configuración.

Durante las simulaciones de *EpiGraph*, *LIMITLESS* monitoriza cada ejecución con diferentes valores de DVFS para generar un perfil de la aplicación. El DVFS es configurado en tiempo de ejecución dependiendo de la información recolectada.

La motivación para generar perfiles de aplicaciones es poder identificar si es posible establecer diferentes valores de DVFS en tiempo de ejecución para reducir el consumo manteniendo el máximo rendimiento esperado. Mediante la ejecución de un escenario de propagación de una infección con diferentes valores de DVFS, hemos encontrado que la máxima frecuencia no obtiene el mejor rendimiento a nivel global. Esto corrobora que el valor máximo de DVFS no siempre es la mejor configuración, pues depende de

la aplicación. Además, mediante experimentación hemos comprobado que, conociendo el comportamiento de la aplicación, es posible reducir el consumo de energía sin penalizar el tiempo de ejecución.

La evaluación que se muestra a continuación se ha realizado en una plataforma física que consta de ocho nodos de cómputo. Una partición del clúster contiene seis nodos con Intel(R) Xeon(R) E7 con 12 núcleos y 128 GB de RAM en el otro. La segunda partición contiene dos nodos con CPU Intel(R) Xeon(R) Gold 6212U a 2,40 GHz con 24 núcleos y 315 GB de RAM. La conexión entre nodos es Ethernet de 10 Gbps. La E/S se basa en el sistema de archivos paralelos Gluster.

A. Application profiling

La figura 3 muestra la metodología propuesta para evaluar el rendimiento de las aplicaciones con diferentes valores de frecuencia. La primera etapa consiste en la caracterización de la aplicación mediante la recolección de las métricas de rendimiento durante su ejecución. La segunda etapa consiste en almacenar las métricas de rendimiento asociadas a cada test en la base de datos, lo que permite al componente de análisis generar los perfiles. El tercer y el último paso consisten en modificar los valores del DVFS de forma dinámica durante la ejecución de la aplicación para consumir menos energía mientras se mantiene el tiempo de ejecución.

La figura 4 muestra los resultados de la simulación de una ola de infección de la variante Omicron de COVID-19 en Madrid (España), durante 2022. Se puede apreciar una ola de infección desde el día 700 hasta el 820 aproximadamente. Esta figura está estrechamente relacionada con la figura 5, que muestra el tiempo de cómputo por día de simulación. Se puede apreciar cómo la ola de infección (debido al número de agentes infectados) tiene un impacto en el rendimiento, incrementando el tiempo por iteración.

La figura 6 muestra el patrón de E/S que tiene la ejecución de la simulación. Como la principal causa de E/S es el checkpointing, y éste se realiza cada 6 horas, se puede ver que los picos son periódicos, excepto durante la ola de infección, donde hay muchos casos de infección activos).

Las figuras 7 8 y 9 muestran los perfiles de uso de CPU, memoria y consumo de energía durante la simulación. Se ejecutan 16 procesos por nodo, consumiendo prácticamente toda la memoria y manteniendo una utilización de la CPU en torno al 80%. Inicialmente, el uso de red es mayor debido a la sincronización entre procesos, y posteriormente se esta-

Fig. 3: Metodología para crear perfiles de las aplicaciones basados en los datos de monitorización.

Fig. 4: Número de personas infectadas por día simulado. Esta ola de infección se corresponde con el caso de uso de EpiGraph para el COVID-19 en Madrid.

Fig. 5: Tiempo de iteración por día simulado (agregado). Cada día simulado consiste en 1440 iteraciones. Dado que el tiempo por iteración depende del número de individuos infectados, del checkpointing, y de las comunicaciones entre procesos, cada día simulado puede tener un tiempo de iteración diferente.

Fig. 6: Patrón de E/S durante el caso de uso de Madrid. La mayoría de las operaciones de E/S se corresponden con operaciones de checkpointing.

Fig. 7: EpiGraph caso base - Uso de CPU y memoria con un DVFS fijado a frecuencia 2.2GHz.

biliza, decayendo un poco durante la ola de infección. Finalmente, la energía está directamente relacionada con el valor de DVFS seleccionado, que por defecto es 2.2GHz.

Fig. 8: EpiGraph caso base - Uso de red con un DVFS fijado a frecuencia 2.2GHz.

Fig. 9: EpiGraph caso base - Energía consumida con un DVFS fijado a frecuencia 2.2GHz.

B. Resultados

En vista de los resultados del profiling ofrecido por el monitor, podemos ver que el rendimiento de la memoria principal apenas se ve afectada (incluso puede no tener degradación) con bajas frecuencias de reloj, manteniéndose siempre en torno al 100 % en la figura 7. Por ello, se propone una serie de configuraciones de voltaje/frecuencia diferentes para las dos fases identificadas durante la simulación: (1) ola de infección y (2) el resto de la simulación. Estas configuraciones se pueden ver, junto a los resultados obtenidos en la tabla I y la figura 10.

El resultado principal de estos experimentos es que el caso base, aquel que utiliza la configuración de DVFS por defecto, no proporciona la mejor relación entre el tiempo de ejecución y consumo de energía. Ejecutar *EpiGraph* con una frecuencia de 2.2GHz (lo máximo permitido en las máquinas de prueba) requiere un total de 7540 segundos, lo que consume 874805W. Dado que la velocidad de la CPU se ve directamente afectada por el DVFS establecido y la memoria no [18], el checkpointing parece ser el único culpable de la degradación del rendimiento con valores de DVFS altos.

Las figuras 11, 12 y 13 muestran las métricas de rendimiento relacionadas con el test con ID 20 en la

ID	Configuración	T. ejecución (s)	Energía (Ws)
1	1000000-1000000	12029	1055995
2	1000000-1300000	10978	985835
3	1000000-1600000	10254	937910
4	1000000-1900000	9750	907560
5	1000000-2201000	8865	886050
6	1300000-1000000	11107	997202
7	1300000-1300000	9963	915690
8	1300000-1600000	9262	868980
9	1300000-1900000	8758	839613
10	1300000-2201000	7916	821510
11	1600000-1000000	10491	956779
12	1600000-1300000	9383	882455
13	1600000-1600000	8648	833345
14	1600000-1900000	8153	805137
15	1600000-2201000	7336	789528
16	1900000-1000000	10074	939404
17	1900000-1300000	8955	860864
18	1900000-1600000	8313	819558
19	1900000-1900000	7795	788504
20	1900000-2201000	6905	766716
21	2201000-1000000	9440	959051
22	2201000-1300000	8262	877059
23	2201000-1600000	7554	830169
24	2201000-1900000	6973	791633
25	2201000-2201000	7540	874805

Tabla I: Combinación de frecuencia/voltaje para cada una de las fases identificadas en la simulación (pre/post infección, y ola de infección respectivamente). Estos experimentos se han ejecutado tres veces cada uno para evitar discrepancias puntuales.

Fig. 10: Combinaciones DVFS - Esta figura muestra, para cada combinación frecuencia/voltaje identificada en la Tabla I, el consumo de energía (barras naranjas) y el tiempo de ejecución (línea azul).

tabla I, que es el que tiene un menor tiempo de ejecución y menor consumo energético. La frecuencia fijada por defecto es de 1.9GHz, mientras que durante la ola de infecciones se utiliza la frecuencia máxima de 2.2GHz, ya que es cuando más uso de CPU se hace y a la vez se reduce la E/S. Esta configuración ejecuta las simulaciones en 6905 segundos con consumos de energía de 766716W, lo que significa una reducción del tiempo de ejecución de un 8,4%, y una reducción del consumo energético del 12,3%. Se puede ver que el cambio más significativo se produce en el uso de CPU en la figura 11, donde la CPU es más estable durante la ola de infección con mínimos un 20%

Fig. 11: EpiGraph caso de uso 20 - Utilización de CPU y memoria usando DVFS con una frecuencia de 1.9GHz, excepto entre los días simulados 700 y 836 en que se configuró para 2.2GHz.

Fig. 12: EpiGraph caso de uso 20 - Utilización de la red usando DVFS con una frecuencia de 1.9GHz, excepto entre los días simulados 700 y 836 en que se configuró para 2.2GHz.

Fig. 13: EpiGraph caso de uso 20 - Consumo de energía usando DVFS con una frecuencia de 1.9GHz, excepto entre los días simulados 700 y 836 en que se configuró para 2.2GHz.

superiores al caso base. Razonamiento que también puede ser aplicado a la figura 12, donde el ancho de banda alcanza valores más altos al inicio de la ejecución. Finalmente, como se puede apreciar en la figura 13, el ajuste dinámico del DVFS basado en modelos permite que el sistema reduzca el consumo energético en aquellas fases en las que no es necesaria la máxi-

ma potencia de la máquina, y manteniendo el mismo consumo en aquellas fases donde sí es necesario. Esto hace que, en la mayoría de casos, la energía consumida por las aplicaciones sea menor que en los casos que no aplican la optimización propuesta. En los casos en los que esta propuesta no se puede aplicar, por ejemplo si se utiliza una aplicación que requiere continuamente la máxima frecuencia, los resultados de consumo energético y tiempo de ejecución son similares (con diferencias despreciables).

VI. CONCLUSION

En este artículo se presenta una nueva integración en LIMITLESS como entorno de monitorización y planificación de aplicaciones en entornos HPC. Aprovechar toda la información recopilada, tanto del sistema como de las aplicaciones, es un reto. Para ello, se ha implementado una política de configuración dinámica del DVFS de los nodos, basando la toma de decisiones en los modelos de rendimiento de las aplicaciones que hay en ejecución. El objetivo de esta integración es mejorar la eficiencia energética de los sistemas HPC, mediante la reconfiguración en tiempo de ejecución del DVFS, para minimizar la energía consumida por componentes como la CPU, la memoria y los sistemas de refrigeración (debido a la menor necesidad de disipación de calor), mientras se mantiene el rendimiento esperado de la aplicación en ejecución. Los resultados principales que se han obtenido muestran que mantener un valor estático para el DVFS no es práctico en términos de energía, y dependiendo del perfil de la aplicación, tampoco en términos de rendimiento o tiempo de ejecución. Hemos verificado que en aplicaciones, o fases de aplicaciones, intensivas en CPU, los mejores resultados en tiempo de ejecución se obtienen con el DVFS en su valor máximo, ya que lo que interesa es realizar el mayor número de operaciones por instante de tiempo. Sin embargo, fases de comunicación o E/S no requieren que el HW esté al máximo, ya que son componentes más lentos (en comparación con la CPU), y por lo tanto una reducción de la frecuencia y del voltaje los afecta mínimamente, incluso puede no perjudicarlos. Las pruebas realizadas siguiendo estos resultados han ofrecido mejoras en el consumo energético de en torno a un 12,3% a la par que se ha reducido el tiempo de ejecución en un 8,4% con respecto a la configuración por defecto del DVFS.

AGRADECIMIENTOS

El presente trabajo ha sido parcialmente financiado por European High-Performance Computing Joint Undertaking (JU) mediante el proyecto .Adaptive multi-tier intelligent data manager for Exascale con identificación No 956748 - ADMIRE - H2020-JTI - EuroHPC-2019-1 y la Agencia Española de Investigación con identificación PCI2021-121966.

REFERENCIAS

[1] Robert Hinch, William JM Probert, Anel Nurtay, Michelle Kendall, Chris Wymatt, Matthew Hall, Katrina Lythgoe, Ana Bulas Cruz, Lele Zhao, Andrea Stewart,

et al., “Openabm-COVID19-an agent-based model for non-pharmaceutical interventions against COVID-19 including contact tracing,” *medRxiv*, 2020.

[2] Erik Cuevas, “An agent-based model to evaluate the COVID-19 transmission risks in facilities,” *Computers in Biology and Medicine*, vol. 121, pp. 103827, 2020.

[3] Miguel Guzmán Merino, Christian Duran Gonzalez, María Cristina Marinescu, Concepción Delgado Sanz, Diana Gómez Barroso, Jesús Carretero Pérez, and David Expósito Singh, “Data management in epigraph COVID-19 epidemic simulator,” *Workshop on 27th International European Conference on Parallel and Distributed Computing (EuroPar 2021)*, 2021.

[4] Parham Haririan, “Dvfs and its architectural simulation models for improving energy efficiency of complex embedded systems in early design phase,” *Computers*, vol. 9, no. 1, 2020.

[5] Sparsh Mittal, “A survey of techniques for improving energy efficiency in embedded computing systems,” *International Journal of Computer Aided Engineering and Technology*, vol. 6, no. 4, pp. 440–459, 2014.

[6] Jason Mair, Zhiyi Huang, David Eysers, and Yawen Chen, “Quantifying the energy efficiency challenges of achieving exascale computing,” *Proceedings - 2015 IEEE/ACM 15th International Symposium on Cluster, Cloud, and Grid Computing, CCGrid 2015*, pp. 943–950, jul 2015.

[7] “Top500 list,” 2023.

[8] “Green500 list,” 2023.

[9] Bilge Acun, Kavitha Chandrasekar, and Laxmikant V. Kale, “Fine-Grained Energy Efficiency Using Per-Core DVFS with an Adaptive Runtime System,” *2019 10th International Green and Sustainable Computing Conference, IGSC 2019*, oct 2019.

[10] Pawel Bratek, Lukasz Szustak, Roman Wyrzykowski, Tomasz Olas, and Tomasz Chmiel, “Heterogeneous voltage frequency scaling of data-parallel applications for energy saving on homogeneous multicore platforms,” in *Euro-Par 2021: Parallel Processing Workshops: Euro-Par 2021 International Workshops, Lisbon, Portugal, August 30-31, 2021, Revised Selected Papers*, Berlin, Heidelberg, 2021, p. 141–153, Springer-Verlag.

[11] Manjari Gupta, Lava Bhargava, and Indu Sreedevi, “Dynamic voltage frequency scaling in multi-core systems using adaptive regression model,” *Proceedings of the 4th International Conference on IoT in Social, Mobile, Analytics and Cloud, ISMAC 2020*, pp. 1201–1206, oct 2020.

[12] Péter Piros, Tamás Ferenci, Rita Fleiner, Péter Andréka, Hamido Fujita, László Főző, Levente Kovács, and András Jánosi, “Comparing machine learning and regression models for mortality prediction based on the hungarian myocardial infarction registry,” *Knowledge-Based Systems*, vol. 179, pp. 1–7, 2019.

[13] Mahya Seyedan and Fereshteh Mafakheri, “Predictive big data analytics for supply chain demand forecasting: methods, applications, and research opportunities,” *Journal of Big Data*, vol. 7, no. 1, pp. 53, 2020.

[14] Zhenheng Tang, Yuxin Wang, Qiang Wang, and Xiaowen Chu, “The impact of gpu dvfs on the energy and performance of deep learning: An empirical study,” in *Proceedings of the Tenth ACM International Conference on Future Energy Systems*, New York, NY, USA, 2019, e-Energy '19, p. 315–325, Association for Computing Machinery.

[15] Alberto Cascajo, David E. Singh, and Jesús Carretero, “Limitless - light-weight monitoring tool for large scale systems,” in *2021 29th Euromicro International Conference on Parallel, Distributed and Network-Based Processing (PDP)*, 2021, pp. 220–227.

[16] Cécile Viboud, Ottar N Bjørnstad, David L Smith, Lone Simonsen, Mark A Miller, and Bryan T Grenfell, “Synchrony, waves, and spatial hierarchies in the spread of influenza,” *Science*, vol. 312, no. 5772, pp. 447–451, 2006.

[17] Google LLC, <https://developers.google.com/maps/>, *Google Maps API*, 2021.

[18] Wen-Yew Liang, Shih-Chang Chen, Yang-Lang Chang, and Jyh-Perng Fang, “Memory-aware dynamic voltage and frequency prediction for portable devices,” in *Embedded and Real-Time Computing Systems and Applications, 2008. RTCSA '08. 14th IEEE International Conference on*, 09 2008, pp. 229 – 236.